

UO‘K: 633.111.1

**SELEKSIYA LINIYALARIDA O‘SIMLIK BO‘YI, BOSHOQ
UZUNLIGI VA DON MASSASI KO‘RSATKICHLARINI SOLISHTIRISH**

Turdimuratov Ajiniyaz Axmetovich

Qoraqolpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

turdimuratovajiniyaz05@gmail.com

Babaniyazov Baxtiyar Jaksibekovich

Qoraqolpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

baxtiyar_1986@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda bahorgi bug‘doy seleksiya liniyalarining muhim xo‘jalik belgilari — o‘simlik bo‘yi, boshqoq uzunligi va don massasi ko‘rsatkichlari dala sharoitida qiyosiy baholandi. Tadqiqotda turli genetik kelib chiqishga ega 7 ta bug‘doy liniyasi o‘rganildi. Natijalarga ko‘ra, o‘simlik bo‘yi 71–82 sm, boshqoq uzunligi 8–11 sm, 1000 don og‘irligi 39–44 g oralig‘ida o‘zgarishi aniqlandi. Eng yuqori hosildorlik C80.1/3*BATAVIA//... (36 s/ga) va REDING//PUB94... (34 s/ga) liniyalarida kuzatildi. Don massasi va boshqoq uzunligi yuqori bo‘lgan liniyalar hosildorlik jihatidan ustunlik qildi. KIB-20-Sel 27 FAW-IR-P-39 liniyasi 10 boshqoq don og‘irligi (19,2 g) bilan ajralib turdi. Tadqiqot natijalari seleksiya jarayonlarida yuqori hosilli va barqaror genotiplarni tanlashda muhim ahamiyatga ega. Olingan ma‘lumotlar bug‘doy navlarini takomillashtirish va hosildorlikni oshirishda ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: bahorgi bug‘doy, seleksiya liniyalari, hosildorlik, boshqoq uzunligi, don massasi, o‘simlik bo‘yi, fenotiplash, genotip

Abstract In this study, important economic traits of spring wheat breeding lines - plant height, spike length, and grain weight - were comparatively assessed under field conditions. In the study, 7 wheat lines of different genetic origins were studied. According to the results, it was found that the plant height varies within 71-82 cm,

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

spike length 8-11 cm, and 1000-grain weight 39-44 g. The highest yield is C80.1/3*BATAVIA//... (36 c/ha) and REDING//PUB94... (34 c/ha) were observed. Lines with high grain weight and spike length dominated in terms of yield. The KIB-20-Sel FAW-IR-P-39 line was distinguished by the weight of 10 ears of grain (19.2 g). The research results are important in the selection of high-yielding and stable genotypes in breeding processes. The obtained data serve as a scientific basis for improving wheat varieties and increasing yields.

Keywords: spring wheat, breeding lines, yield, ear length, grain weight, plant height, phenotyping, genotype

KIRISH

Bug‘doy (*Triticum aestivum* L.) dunyo aholisining asosiy oziq-ovqat mahsuloti hisoblanib, uning hosildorligini oshirish zamonaviy seleksiya ishlarining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Iqlim o‘zgarishi, qurg‘oqchilik va yuqori harorat sharoitida yuqori hosilli va barqaror navlarni yaratish dolzarb masalaga aylangan.

Hosildorlik ko‘rsatkichlari ko‘p jihatdan o‘simlikning morfologik va biologik belgilariga, xususan, o‘simlik bo‘yi, boshqoq uzunligi va don massasi kabi ko‘rsatkichlarga bog‘liqdir. Ushbu belgilar genotipning hosil shakllantirish qobiliyatini ifodalaydi va seleksiya jarayonida muhim mezon hisoblanadi.

Shu sababli, bahorgi bug‘doy seleksiya liniyalarini asosiy xo‘jalik belgilar bo‘yicha qiyosiy o‘rganish va istiqbolli genotiplarni aniqlash muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Bug‘doyda hosildorlikni shakllantiruvchi asosiy komponentlar — boshqoq uzunligi, don soni va don massasi hisoblanadi. Tadqiqotlarga ko‘ra, 1000 don og‘irligi va boshqodagi don soni hosildorlik bilan yuqori darajada korrelyatsiyaga ega [2].

O‘simlik bo‘yi ham muhim seleksiya belgisi bo‘lib, optimal balandlik yotib qolishga chidamlilikni oshiradi va hosildorlikni barqarorlashtiradi [1]. Shu bilan birga, qisqa poyali navlar intensiv texnologiyalar uchun qulay hisoblanadi.

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Boshoq uzunligi va don massasi o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjud bo'lib, uzun boshoqli genotiplar ko'pincha yuqori hosildorlik potensialiga ega [3].

METODOLOGIYA Tadqiqotlar 2025-yilda dala sharoitida olib borildi. Tadqiqot obyekti sifatida 7 ta bahorgi bug'doy seleksiya liniyalari tanlab olindi.

Tajriba tasodifiy bloklar usulida (RCBD) 3 takrorlikda joylashtirildi. Ekish agrotexnik talablarga muvofiq amalga oshirildi.

Quyidagi ko'rsatkichlar o'rganildi: o'simlik bo'yi (sm); boshoq uzunligi (sm); bo'g'in soni va oraliqlari; 10 boshoq don og'irligi (g); 1000 don og'irligi (g); umumiy hosildorlik (s/ga) o'rganildi.

O'lchovlar vegetatsiya davrida standart metodikalar asosida olib borildi. Har bir variant bo'yicha o'rtacha qiymatlar hisoblab chiqildi. Olingan natijalar matematik-statistik usullar (o'rtacha qiymat, variatsiya, taqqoslash) asosida tahlil qilindi va genotiplar o'rtasidagi farqlar baholandi.

NATIJARLAR Tajriba dalasida yetishtirilgan yozgi bug'doy nav va liniyalarining morfologik va xo'jalik-qimmatli belgilariga oid ma'lumotlar keltirilgan. O'lchovlar quyidagi ko'rsatkichlar bo'yicha olib borildi:

22-KIB-24-IWWYT-29 o'rtacha bo'yi 76 sm, boshoq uzunligi 10,2 sm, don og'irligi 43 g, 10 boshoq og'irligi 17,1 g. Hosildorlik 28 s/ga.

22-KIB-24-IWWYT-8 o'rtacha bo'yi 78 sm, boshoq uzunligi 8,6 sm, don og'irligi 41 g, 10 boshoq og'irligi 14,7 g. Hosildorlik 22 s/ga.

KIB-20-Sel 27 FAW-IR-P-39 o'rtacha bo'yi 80 sm, boshoq uzunligi 9,4 sm, don og'irligi 43 g, 10 boshoq og'irligi 19,2 g. Hosildorlik 30 s/ga.

BCN/WBLL1//ROLF07/3/BORL14 9/12/29 o'rtacha bo'yi 82 sm, boshoq uzunligi 8 sm, don og'irligi 39 g, 10 boshoq og'irligi 14,2 g. Hosildorlik 25 s/ga.

C80.1/3*BATAVIA//2*WBLL1/5/REH/HARE//2*BCN/3/CROC_1/...

O'rtacha bo'yi 71 sm, boshoq uzunligi 9 sm, don og'irligi 44 g, 10 boshoq og'irligi 17,2 g. Hosildorlik 36 s/ga.

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

4-jadval

Sort liniyalar	O'simli k bo'yi, sm	Boshoq uzunli gi, sm	Bo'g'in soni	Bo'g'in oroligi, sm
22-KIB-24-IWWYT-29	78	10	3	7+12+19+30
22-KIB-24-IWWYT-8	72	9	3	6+12+15+30
KIB-20-Sel 27 FAW-IR-P-39	77	11	3	6+13+17+30
BCN/WBLL1//ROLF07/3/BORL 14 9/12/29	83	9	4	3+8+13+21+29
C80.1/3*BATAVIA//2*WBLL1/5 /...	82	10	5	2+5+10+12+19+ 24
MILAN/KAUZ//DHARWAR DRY/...	77	8	3	6+13+17+30
REDING//PUB94.15.1.12/WBLL 1	81	9	4	6+13+22+31

KIB-20-Sel 27 FAW-IR-P-39 o'rtacha bo'yi 80 sm, boshoq uzunligi 9,4 sm, don og'irligi 43 g, 10 boshoq og'irligi 19,2 g. Hosildorlik 30 s/ga.

BCN/WBLL1//ROLF07/3/BORL14 9/12/29 o'rtacha bo'yi 82 sm, boshoq uzunligi 8 sm, don og'irligi 39 g, 10 boshoq og'irligi 14,2 g. Hosildorlik 25 s/ga.

C80.1/3*BATAVIA//2*WBLL1/5/REH/HARE//2*BCN/3/CROC_1/...

O'rtacha bo'yi 71 sm, boshoq uzunligi 9 sm, don og'irligi 44 g, 10 boshoq og'irligi 17,2 g. Hosildorlik 36 s/ga.

MILAN/KAUZ//DHARWAR DRY/3/BAV92/6/CROC_1/... O'rtacha bo'yi 80 sm, boshoq uzunligi 8 sm, don og'irligi 41 g, 10 boshoq og'irligi 15,7 g. Hosildorlik 31 s/ga.

REDING//PUB94.15.1.12/WBLL1 O'rtacha bo'yi 71 sm, boshoq uzunligi 9 sm, don og'irligi 44 g, 10 boshoq og'irligi 18,8 g. Hosildorlik 34 s/ga

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

XULOSA Olib borilgan tadqiqotlar natijasida bahorgi bug‘doy seleksiya liniyalarining asosiy xo‘jalik-qimmatli belgilari bo‘yicha sezilarli farqlanishi aniqlandi. O‘simlik bo‘yi 71–82 sm, boshqoq uzunligi 8–11 sm, 1000 don og‘irligi esa 39–44 g oralig‘ida o‘zgarishi kuzatildi.

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, don massasi va boshqoq uzunligi yuqori bo‘lgan liniyalar nisbatan yuqori hosildorlikni ta‘minladi. Xususan, C80.1/3*BATAVIA//... (36 s/ga) hamda REDING//PUB94... (34 s/ga) liniyalari hosildorlik ko‘rsatkichlari bo‘yicha eng yuqori natijalarni namoyon etdi. KIB-20-Sel 27 FAW-IR-P-39 liniyasi esa 10 boshqoq don og‘irligi (19,2 g) bilan ajralib turdi.

O‘simlik bo‘yi o‘rtacha darajada bo‘lgan genotiplar (75–80 sm) agronomik jihatdan maqbul ekanligi qayd etildi, chunki ular yotib qolishga nisbatan chidamli va hosil shakllanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari asosida yuqori hosilli va istiqbolli genotiplar aniqlanib, ular seleksiya jarayonlarida boshlang‘ich material sifatida tavsiya etiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Fischer, R.A. The importance of wheat in food security and sustainable agriculture. *Field Crops Res.* 2011, 124, 1–9.
2. Reynolds, M.P.; Calderini, D.; Condon, A.G.; Rajaram, S. Physiological basis of yield gains in wheat associated with the ‘Green Revolution’. In: *Physiology of Crop Yield*, Sadras, V.O.; Calderini, D.F., Eds.; Springer: Dordrecht, 2009; pp. 59–82.
3. Chaves, M.M.; Flexas, J.; Pinheiro, C. Photosynthesis under drought and salt stress: Regulation mechanisms from whole plant to cell. *Ann. Bot.* 2009, 103, 551–560.